

**ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ**

Номозов Поёнбек Каршибоевич

Клиник ординатр СамГосМУ, кафедра Акушерство гинекологии №3

Амонова Мадина Фуркатовна

Научный консультант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608309>

Актуальность. В настоящее время несмотря на значительные успехи, достигнутые в области диагностики и лечения остеопороза (ОП), изучение факторов, влияющих на состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ), остается актуальной научной проблемой, все еще далекой от окончательного решения. Медико-социальная значимость её обусловлена неуклонным ростом распространенности заболевания, существенным снижением качества жизни пациентов и драматическими последствиями патологических переломов.

Цель и задачи исследования. Изучить и составить возрастной алгоритм с риском остеопенического синдрома и остеопароза у женщин проживающих Самаркандский области.

Материалы и методы исследования. Нами в течение 6 месяцев было обследовано, проспективно (n=60) женщин с остеопенией и остеопарозом и составить возрастной алгоритм.

Результаты исследования. На основе полученных результатов, новыми являются данные о распространенности остеопении и остеопароза среди женского населения Самаркандский области возрастной группы составляет (47,2 – 62,8) лет, которая составляет (254,1% - 41,3%).

Выводы. Таким образом, Распространенность остеопенического синдрома у женщин 47,2-62,8 лет, проживающих Самаркандский области, составляет 295,4%, в том числе у 4,1% уже выявляется остеопороз. В структуре остеопенического синдрома преобладает остеопения (51,6%), что и определяет резервы эффективной первичной профилактики остеопороза.

REFERENCES

1. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282- 285.
2. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
3. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and Innovation, 1(7), 292-296.
4. Amonova, M., & Tugizova, D. (2022). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ. Science and innovation, 1(D7), 234-239.
5. Furkatovna, A. M. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
6. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
7. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH